

УДК 101.1:316

**ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН**

**IMPACT OF THE INTERNET ON THE VALUE SYSTEM
OF THE YOUNGER GENERATION OF RUSSIANS**

©*Маяцкая О. Б.*

*Башкирский государственный университет
г. Уфа, Россия, mayatska.lola@mail.ru*

©*Mayatskaya O.*

*Bashkir state University
Ufa, Russia, mayatska.lola@mail.ru*

Аннотация. В современном мире, находящемся под активным влиянием высоких технологий, социализация молодежи проходит также под их воздействием. Влияние, оказываемое социальными сетями, блогосферой и Интернет-сайтами на молодое поколение россиян, практически невозможно цензурировать. Данные процессы иногда становятся непредсказуемыми и приводят к негативным последствиям, сводя на нет воспитательный процесс как внутри семьи, так и на уровне системы образования и государства. В статье отмечено, что основным стимулом, который позволяет и обеспечивает эффективное виртуальное манипулирование и информационное воздействие на сознание молодежи, является ее психологическая и социальная незрелость, поэтому, молодежь испытывает на себе негативное влияние интернет-источников криминального толка и быстро становится объектом пропаганды антиценностей. Новые информационно-коммуникационные технологии имеют возможность многократного усиления информационного воздействия на молодежь и становятся важным фактором как положительного, так и отрицательного влияния на систему ценностей молодежи.

Определено, что сегодня необходимыми являются системные исследования механизмов влияния сети Интернет на сознание и поведение молодежи.

Abstract. In the modern world under the influence of the active high technology, socialization of young people is also under their influence. The impact of social networks, blogs, Internet sites and on the young generation of Russians, it is almost impossible to censor. These processes are sometimes unpredictable, and lead to negative consequences, undermining the educational process within the family and at the level of the education system and the state. The article noted that the main incentive that enables and ensures an effective virtual media manipulation and impact on the minds of young people, is its psychological and social immaturity, therefore, young people experiencing the negative influence of Internet sources criminal sense and quickly becomes the object of propaganda of anti-values. New information and communication technologies have the possibility of multiple amplification of information influence young people and be an important factor in both positive and negative effects on the system of values of young people. Determined that today are necessary for a systematic study of mechanisms of influence of the Internet on consciousness and behavior of youth.

Ключевые слова: высокие технологии, социализация, молодежь, ценности, социальные сети, виртуальная реальность, коммуникация.

Keywords: high technology, socialization, youth, values, social networks, virtual reality, communication.

Новые информационно–коммуникационные технологии имеют возможность многократного усиления информационного воздействия на молодежь и в современном мире становятся важным фактором влияния на систему ценностей молодежи и формирования негативных и деструктивных установок самого разного толка.

Сегодня информация утвердилась как один из важнейших ресурсов государства, положительная сторона изменений, связанных с внедрением информационно–коммуникационных технологий очевидна — это формирование глобального межгосударственного информационного виртуального пространства, способствование сетевых ресурсов процессу обучения, расширение кругозора пользователей, предоставление новых возможностей коммуникации и т. д.

Но нельзя не отметить и другую, не менее важную сторону, несущую негативную коннотацию — это снижение уверенности общества в неотъемлемом праве граждан на защиту конституционных прав и свобод, включая защиту частной жизни, в следствие чего, на первый план выдвинулись проблемы информационной безопасности не только граждан, но и в целом государства. Сегодня сеть Интернет становится «оружием массового поражения», которому вполне под силу «расчеловечить» целое поколение, трансформировав его ценности и идеалы, причем сделать это довольно быстро и практически незаметно» [1, с. 111–114].

Социализация современной молодежи проходит также под влиянием информационных ресурсов, которые практически невозможно цензурировать — это Интернет, социальные сети, так называемая «блогосфера» и направление их влияния иногда оказывается совершенно непрогнозируемым и может приводить к печальным последствиям, сводя на нет усилия семьи, общества, государства. Определим обстоятельства и факторы, оказывающих влияние на ценностные установки молодежи:

а) современная Россия в качестве приоритетной задачи выделила разработку и реализацию концепций и программ по переходу к информационному обществу. Значимым социально–политическим фактором на фоне технического прогресса становится сеть Интернет, как неотъемлемый компонент социализации молодежи в связи с ее общедоступностью и массовостью, позволяющей включить в самые разнообразные информационные процессы молодое поколение;

б) информационные технологии оказывают неоднозначное влияние на процессы, происходящие в современном обществе: наблюдается положительная динамика их воздействия на человека и общество, но проявляются и отрицательные тенденции, отражающие как сложный характер взаимодействия человека с новыми компьютерными системами, так и попытки использовать их потенциал для пропаганды насилия, терроризма, вовлечения молодого поколения в организации и группировки криминального толка (подростки, часто бесконтрольно, проводят время за компьютером и легко могут получить доступ к сайтам экстремистского содержания);

в) постепенная активизация роли молодежи в жизни общества приводит к конкурентной борьбе различных оппозиционных сил за влияние на умы молодого поколения, угроза использования молодежного ресурса организациями крайнего радикального толка также побуждает исследовать феномен влияния ресурсов социальных сетей на ценностные установки молодежи. Интернет становится одним из основных информационных источников, из которых современная молодежь пополняет свои знания о любых процессах, происходящих в мире и обществе и, в то же время, отмечается

возрастание негативного влияния некоторых ресурсов на мировоззрение молодежи. Основным стимулом, который позволяет и обеспечивает эффективное виртуальное манипулирование и информационное воздействие на сознание молодежи, является ее психологическая и социальная незрелость. Молодежь, в силу данных обстоятельств, более открыта и испытывает на себе влияние криминальных интернет-источников и быстро становится объектом пропаганды антиценностей;

г) социальные сети, «блогосфера» являются источником личной информации: пользователи выкладывают на своих страницах в социальных сетях подробную информацию о себе, родных, близких, друзьях, в то время, как некоторых интернет-ресурсы уже не представляют возможности удаления собственных страниц пользователей, данные о них остаются в базе и вполне могут послужить информационной составляющей, которую те или иные организации могут использовать против интернет-пользователя.

д) социальные сети никогда не заменят живого человеческого общения и не выразят настоящих человеческих чувств и эмоций, ощущений и настроений, а за «никами» и «аватарами» могут скрываться люди, чьи интересы, желания и намерения носят криминальный характер. Платформы социальных сетей могут давать возможность манипулирования молодыми людьми: внедрять в их умы далеко небезобидные идеи и формировать различные группы в чьих-то корыстных интересах; также социальные сети сегодня превращаются в средство маркетинга, удовлетворяющее потребности рекламодателей и пиарщиков;

е) социальные сети доносят до пользователя огромный массив «информационного мусора» и нужно понимать, что они не могут заменить или быть СМИ, в связи с отсутствием в них достоверности, проверенных источников информации и объективного отражения действительности. Нравственная цензура на уровне государства в России практически отсутствует, поэтому, в данных условиях не представляется возможным обеспечить защиту молодого поколения россиян от негативного влияния сети Интернет и социальных сетей. Необходимо установить ответственность провайдеров за предоставляемую интернет-аудитории информацию и отслеживать содержание интернет-контентов, явно несущих провокационную и негативную информацию, как это делают, например, в Нидерландах, Великобритании, Швеции, Финляндии и т. д., где работают специализированные системы, отслеживающие подобную информацию и предотвращающие доступ к ней детей и подростков.

Исследователи отмечают, что социальный запрос на усилия государства в этой сфере существует и многие россияне уверены в том, что некоторые интернет-сайты способны принести значительный вред их пользователям. По данным всероссийского социологического опроса, проведенного в сентябре 2014 г. по репрезентативной всероссийской выборке среди 1630 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны, каждый второй респондент отметил, что цензура информации в Интернете необходима, вследствие огромного количества опасных материалов и сайтов, однако при этом каждый третий заявил о том, что опасности Интернета преувеличены, а его цензурирование недопустимо (<https://goo.gl/T6Rd5C>).

Негативные моменты, связанные с распространением интернет-контентов, о которых говорилось ранее, провоцируют развитие новых движений, несущих явно криминальный и деструктивный посыл в общество и оказывающих крайне негативное влияние на молодежь, таких как, например, молодежное неформальное движение «АУЕ», расшифровывающееся как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство», стремительно разрастающееся по России. Вовлечение детей в идеалы «АУЕ» происходит в том числе и с помощью социальных сетей. Идеология «АУЕ», этот свод неформальных норм,

которыми руководствуются подростки, безусловно, сформированы с целью влияния на молодежь и вовлечения ее в преступную деятельность: детей учат совершать преступления и объясняют, что они не подпадают под уголовную ответственность. Участники данного движения придерживаются уголовных понятий, признают и поддерживают авторитетов преступного мира, насильственно пропагандируют и навязывают свое мнение сверстникам, насаждают в школах и интернатах уголовную идеологию, проецируют во взаимоотношения с окружающими тюремные поведенческие схемы. Молодые люди, пропагандирующие данное движение и криминальные поведенческие установки, находятся рядом с нами и представляют реальную угрозу обществу. Известно, что движение «АУЕ» уже распространено в Чите, Татарстане, Иркутске, республике Марий–Эл, Ставропольском крае, Ленинградской области, из нескольких районах Подмосковья и Москвы. Исследователи считают, что на данный момент, по некоторым признакам — это второе по опасности молодежное движение после печально известных «Клубов самоубийц», которые властью были локализованы.

Таким образом, хотелось бы особо отметить, что среди молодого поколения россиян огромное количество активных, творческих, нравственно здоровых, патриотично настроенных и сильных духом людей, поэтому только кризисный подход к анализу молодежных ценностей и установок не правомерен, но необходим, в силу реальной оценки негативных тенденций в данной области, что, безусловно, важно для оценки перспектив развития нашей страны. Нами определено, что ценности выполняют в жизни индивида регулирующую и целеполагающую функцию, практически все виды человеческой деятельности имеют под собой аксиологическую основу «именно сложившаяся у молодого человека система позитивных и созидательных ценностей способна эффективно выполнять превентивную роль в процессе вероятного формирования экстремистских установок и их последующей реализации в повседневном поведении» [2].

Большинство людей имеет стремление стать лучше, самосовершенствование сопровождает человека на протяжении всей его жизни, поэтому задача педагогов, психологов, социологов и философов заключается в том, чтобы определить ориентиры, которые бы способствовали развитию самовоспитания, ценностных установок, культуры и нравственности, те общечеловеческие ценности, благодаря которым молодое поколение может духовно обогатиться, а не деградировать, черпая из сети Интернет информацию, нацеленную на беспринципность, эгоизм, равнодушие и экстремизм [3].

Список литературы:

1. Сулакшин С. С., Новиков Д. Б., Хвыля-Олинтер Н. А., Гаганов А. А. Проблемная повестка современной России. М.: Наука и политика. 2015. 184 с.
2. Хвыля-Олинтер Н. А. Интернет - фактор в ценностном развитии молодежи России // Alma mater. Вестник высшей школы. 2016. №5. С. 104-109. DOI: 10.20339/AM.05-16.104.
3. Фатьянов В. М. Роль интернета в современном коммуникативном пространстве российской молодежи: социокультурный аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2017. №2 (199). С. 135-138.

References:

1. Sulakshin, S. S., Novikov, D. B., Khvylya-Olinter, N. A., & Gaganov, A. A. (2015). *Problemnaya povestka sovremennoi Rossii*. Moscow, Nauka i politika, 184. (in Russian)
2. Khvylya-Olinter, N. A. (2016). *Internet - faktor v cennostnom razvitii molodezhi Rossii*. Alma mater. Vestnik vysshey shkoly, (5), 104-109. doi:10.20339/AM.05-16.104. (in Russian)

3. Fatyanov, V. M. (2017). Role of the Internet in contemporary communicative space of the Russian youth: sociocultural aspect. *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kulturologiya*, (2), 135-138. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 07.11.2017 г.*

*Принята к публикации
11.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Маяцкая О. Б. Влияние сети Интернет на ценностные установки молодого поколения россиян // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 354-358. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mayatskaya> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Mayatskaya, O. (2017). Impact of the Internet on the value system of the younger generation of Russians. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 354-358